

Néma tüntetés Stiaszni Éva temetésén

Kategória: [2011. október](#)

A mártírhalált halt asszony temetése

Az óbudai Amfiteátrum utcában lakó asszony is a frankhitel örület csapdájában vergődött. Amolyan rászédett balek, mint 1,2 millió családos sorstársa. Elárverezték a feje felől a fizethetetlen tartozások miatt a lakást. Október 6-án délelőtt rendőri kísérettel érkezett a végrehajtó a kilakoltatás lefolytatására. Többek szerint a kilakoltatásra érkezettek rátörték az ajtót a lakásban lévő szerencsétlenre, aki még az ablakban állva megvárta a szobába belépőket, majd lemondóan intve nekik levetette magát a kilencedik emeletről.

Története lassan már megszámolhatatlanul a sokadik eset. Mégis halálának körülményei mártírrá emelik mindazok szemében, akik azért küzdenek, hogy véget vessenek a milliókat sújtó adósság csapdának. Stiaszni Éva és mindazok halála, akik az ellenőrizhetetlenül emelkedő és fizethetlenné vált banki hitelek miatt vetették el az életüket vádolja mindazokat, akik alig tettek valamit azért, hogy véget vessenek a bankok, hitelközvetítők, végrehajtók brutalitásának, ámokfutásának.

Temetése legyen néma tüntetés, azok mellett a milliók mellett, akik azért vettek fel hitelt, hogy emberhez méltó módon lakhassanak, nevelhessék fel családjukat Stiaszni Éva 51 éves volt. A BKV-nál köztisztviselőként álló dolgozó, metróvezető. Hozzátartozói, 20 éves lánya és édesanyja hozzájárultak, hogy ahogy halála úgy temetése is társadalmi üggyé váljon

Stiaszni Évát 2011. október 26-án (szerdán) 13 órakor kísérik (kísérjük) utolsó útjára az Óbudai köztemető nagyravatalozójából. A temetés nyilvános, amelyen mindenki leróhatja egy-egy szál virággal a kegyeletét, kifejezheti gyászát az elhunytért és mindazokért, akik már eddig is hasonló okok miatt és módon hunytak el.

(A temető megközelíthető a 118, 160, 218 és 260-as járatokkal. A 86-os busz téves információ volt - elnézést kérünk)

a Hitelkárosultak Mozgalma

<http://www.hitelkarosultakert.hu/>

magyarország